

© Д.Л. Колосов¹, О.І. Білоус², Г.І. Танцура², С.В. Онищенко¹,
Ю.В. Ковальова¹, П.В. Черниш¹

¹ Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

² Дніпровський державний технічний університет, Кам'янське, Україна

НАПРУЖЕНИЙ СТАН КОМПОЗИТНОГО ТЯГОВОГО ОРГАНА ЗІ ЗМІННОЮ ПО ДОВЖИНІ ЖОРСТКІСТЮ ТРОСА З УРАХУВАННЯМ ЗГИНУ НА БАРАБАНІ З КРИВОЛІНІЙНОЮ ТВІРНОЮ

© D. Kolosov¹, O. Bilous², H. Tantsura², S. Onyshchenko¹,
Y. Kovalova¹, P. Chernysh¹

¹ Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine

² Dniprovsk State Technical University, Kamianske, Ukraine

STRESS STATE OF A COMPOSITE TRACTIVE ELEMENT WITH CABLE RIGIDITY VARIABLE OVER LENGTH CONSIDERING BENDING ON A DRUM WITH CURVED GENERATRIX

Мета. Встановлення залежностей параметрів напружено-деформованого стану композитного тягового органа з урахуванням згину каната зі змінною по довжині жорсткістю троса на барабані з криволінійною твірною.

Методика дослідження. Розробка методу розрахунку впливу комплексу чинників на напружено-деформований стан каната шляхом побудови і розв'язання моделі напружено-деформованого стану композитного тягового органа з тросами змінної по довжині жорсткості при розтягу, розривами тросової основи та нециліндричною формою барабана методами механіки шаруватих композитних матеріалів з м'якими та жорсткими шарами.

Результати дослідження. Отримано в замкненому вигляді аналітичні залежності, що дозволяють визначати максимальні кількісні показники напружено-деформованого стану каната комбінованої конструкції з ушкодженим тросом, відмінної від основних тросів та змінної по його довжині жорсткості на прямолінійній ділянці та на ділянці взаємодії з криволінійними барабаном підйомної машини.

Встановлено аналітичні залежності для визначення максимальних кутів зсуву гуми поміж тросами, що дозволяє визначати небезпечні дотичні напруження у тяговому органі для випадків розтягу плоского каната, згину каната на барабані опуклої форми а також згину на опуклому барабані каната із тросом зменшеної жорсткості на розтяг.

Результати розв'язання задачі визначення розподілу сил в канаті з тросами різної жорсткості розробленим методом абсолютно збігається із єдино можливим розподілом сил в зразку з трьох тросів, що дозволяє вважати розроблений алгоритм таким, що достовірно описує механізм перерозподілу сил поміж тросами з різною жорсткістю на розтягування, включно і у випадку розриву троса, а отримані результати достовірними.

Наукова новизна. Розроблено метод розрахунку впливу комплексу чинників на напружено-деформований стан каната. Встановлено залежності параметрів напружено-деформованого стану композитного тягового органа з урахуванням згину каната, що має розриви тросової основи та змінну по довжині жорсткість троса, на барабані з криволінійною твірною.

Практичне значення. Розроблено метод визначення показників напружено-деформованого стану композитного тягового органа, що має розриви тросової основи та змінну по

довжині жорсткість троса, в тому числі для згину на нециліндричному барабані. Це дозволяє підвищити безпеку експлуатації композитних тягових органів на підйомно-транспортних машинах, зокрема за значних висот підйому, а також сприяє обґрунтуванню використання конструкції каната в якості вантового на капітальних спорудах.

Ключові слова: композитний тяговий орган, напружено-деформований стан, математична модель, змінна по довжині жорсткість, згин на барабані, криволінійна твірна барабана, переміщення тросів, коефіцієнт розподілу сил, кут зсуву гуми.

Вступ. Плоскі гумотросові канати застосовуються в якості тягових органів підйомних машин. Їх застосуванню в машинах для переміщення на значні висоти, включно і в глибоководному підйомі, може сприяти розробка каната змінної по його довжині міцності. Змінної міцності такої, що забезпечує рівність запасів міцності по усіх перерізах канату. Такій умові може задовольняти канат змінної ширини – зі змінною кількістю тросів однакового діаметру в ньому. Канат трубчатої форми повинен мати незмінну ширину.

Маса одиниці довжини каната зростає зі зростанням відстані перерізу каната до корисного вантажу. Змінність маси каната на одиничній його довжині можна досягти і за рахунок різної конструкції тросів його армування. Таку зміну конструкції можна здійснити наприклад наступним чином. В тросах центральну стренгу включити до конструкції каната на деякій довжині. В області закінчення стренги трос стиснути спеціальним затискувачем. Він унеможливить розкручування стренги троса. В канаті застосувати троси, перерізи зміни конструкції яких розташувати в різних перерізах каната. Таким чином, маса каната буде змінна по довжині.

У разі розташування кінців тросів з середньою стренгою в одному кінці каната його міцність в цій частині буде максимальна. Різні довжини частин тросів з середньою стренгою забезпечать зменшення питомої маси одиниці довжини каната в перерізах, більш близьких до перерізу приєднання до нього вантажу. Змінна по довжині конструкція тросів призведе до зміни їхніх механічних характеристик. Зміна жорсткості тросів на розтяг в різних перерізах гумотросового каната призводить до наявності в перерізі каната тросів з різними механічними характеристиками, що впливає на напружений стан каната.

Стан питання та постановка задачі дослідження. Питання впливу розривів тросів в гумотросових канатах на розподіл сил по їх ширині для різних умов розглядалося в багатьох роботах [1–10]. В них не розглядалося питання сумісного впливу на тягову спроможність каната декількох чинників, таких як використання тросів змінної жорсткості, криволінійна форма твірної барабана підйомної машини, розриви тросів. Не розглядалося питання і скручування каната при розриві троса.

Тягові елементи працюють в межах дії лінійного закону Гука. Це дозволяє розділити задачу на дві – задачу визначення напружено-деформованого стану (НДС) від впливу зовнішніх чинників. Зовнішніми чинниками будемо вважати опуклу робочу поверхню барабана підйомної машини та наявність в конструкції гумотросового каната троса, жорсткість якого відмінна від жорсткості інших тросів.

Конструкція, технічний стан машини, умови експлуатації впливають на напружено-деформований стан їх елементів, включно розриви тросів тягових органів. В процесі руху каната з ушкодженим тросом поля напружень, зумовлені різними чинниками, можуть накладатися, відповідно, впливати на запас міцності каната.

Методи розрахунку впливу комплексу чинників на його напружено-деформований стан відсутні. Розробка такого методу – *актуальна науково-технічна задача*. Її розв’язання дозволить обґрунтовано визначати втрату тягової спроможності гумотросового каната з урахуванням технічного стану підйомного комплексу, обладнаного гумотросовим канатом з тросами різної жорсткості в перерізі каната.

Канат підйомної машини огинає барабан, шків, може бути намотаний на бобіну. Барабани, шків для передачі тягового зусилля плоскому канату можуть мати криволінійну (опуклу) форму. Нециліндрична форма барабана також впливає на напружений стан плоского тягового органа, зокрема і на гумотросовий канат зі змінною жорсткістю троса.

Основний зміст роботи. Застосування запропонованого алгоритму розглянемо на прикладі визначення НДС плоского каната з розривом троса та з тросом в канаті, жорсткість якого відмінна від жорсткості інших тросів при опуклому барабані підйомно-транспортної машини.

Канат підйомної машини має значну довжину та взаємодіє з опуклим барабаном. Цій частині каната надамо номер два. Суміжним, відповідно, один та три. Віднесемо канат до осі x , що спрямована вздовж каната. Надамо індекси позначенням коефіцієнтів шуканих змінних. До них занесемо номери ділянок, до яких вони відносяться, та номери тросів (i). Граничні умови

$$\begin{aligned} x \rightarrow -\infty \quad u_{1,i} = 0, \quad P_{1,1} = P_{1,2} = \dots = P_{1,N}, \\ x \rightarrow \infty \quad u_{3,1} = u_{3,2} = \dots = u_{3,N}, \quad P_{3,i} = P. \end{aligned} \quad (1)$$

Умови сумісності деформування ділянок каната

$$\begin{aligned} x = 0 \quad u_{1,i} = u_{2,i}, \quad P_{1,i} = P_{2,i}, \\ x = L \quad u_{2,i} = u_{3,i}, \quad P_{2,i} = P_{3,i}. \end{aligned} \quad (2)$$

Відзначимо, в наведених залежностях та далі, в нижніх індексах перші цифри відтворюють номери ділянок. Прийmemo, що закон деформування каната на барабані може бути заданий рядом Фур’є на дискретній осі координат – номерів тросів. Врахуємо деформування гумотросового каната, граничні умови та умови сумісності. Прийmemo наступні форми рішень для визначення напружено-деформованого стану гумотросового каната [10]

$$u_{1,i} = \sum_{m=1}^M A_{1,m} e^{\beta_m x} \cos(\mu_m (i - 0,5)) + \frac{Px}{EF}, \quad (3)$$

$$p_{1,i} = E F \sum_{m=1}^{M-1} A_{1,m} e^{\beta_m x} \beta_m \cos(\mu_m (i - 0,5)) + P, \quad (4)$$

$$u_{2,i} = \sum_{m=1}^{M-1} \left(A_{2,m} e^{\beta_m x} + B_{2,m} e^{-\beta_m x} \right) \cos(\mu_m (i - 0,5)) + \frac{P}{E F} x, \quad (5)$$

$$p_{2,i} = EF \sum_{m=1}^{M-1} \left[\left(A_{2,m} e^{\beta_m x} - B_{2,m} e^{-\beta_m x} \right) \beta_m + D_m \right] \cos(\mu_m (i - 0,5)) + P, \quad (6)$$

$$u_{3,i} = \sum_{m=1}^{M-1} B_{3,m} e^{-\beta_m x} \cos(\mu_m (i - 0,5)) + \frac{P}{E F} x, \quad (7)$$

$$p_{3,i} = -EF \sum_{m=1}^{M-1} B_{3,m} e^{-\beta_m x} \beta_m \cos(\mu_m (i - 0,5)) + P, \quad (8)$$

де $A_{k,m}$, $B_{k,m}$ – сталі інтегрування; $k = 1, 2, 3$ – номер ділянки; i – номер троса; E, F – приведений модуль пружності на розтяг та площа поперечного перерізу троса, відповідно; $\beta_m = \sqrt{2 \frac{G b k_G}{(h - d) E F} [1 - \cos(\mu_m)]}$; $\mu_m = \frac{\pi m}{M}$; M – кількість тросів в канаті; D_m – коефіцієнти ряду Фур'є; h – відстань поміж тросами; b – товщина каната; d – діаметр троса; G – модуль зсуву матриці; k_G – коефіцієнт впливу форми гуми, розташованої поміж тросами, на жорсткість зсуву.

Скористаємося граничними умовами (1) та умовами сумісності деформування визначених ділянок. Опустимо проміжні перетворення. Маємо вирази для визначення невідомих сталих інтегрування

$$A_{1,m} = \frac{D_m}{2\beta_m} \left(1 - e^{-\beta_m L} \right); \quad A_{2,m} = -\frac{D_m}{2\beta_m e^{\beta_m L}}; \quad B_{2,m} = \frac{D_m}{2\beta_m}; \quad B_{3,m} = \frac{D_m}{2\beta_m} \left(1 - e^{\beta_m L} \right).$$

Прийmemo, що твірна барабана має форму параболи. На барабані відносні подовження тросів, що зумовлені формою його твірних

$$\varepsilon_i = 2 \left(\frac{R_{\max} - (R_{\max} - R_{\min}) \left(\frac{i}{M} \right)^2}{R_{\max} - R_{\min}} \right), \quad (9)$$

де $R_{\min}$, $R_{\max}$ – мінімальний та максимальний радіуси згину тросів на барабані.

Середня довжина тросів

$$X = \frac{R_{\max} + R_{\min}}{2} \alpha,$$

де α – кут, на якому канат огинає барабан.